

Policy brief

Statsvetenskapliga institutionen
2024:4

Kártenbargobádji das mo ovttas dutkat luosa

Recosal-prošeakta

Recosal-prošeavtta áigumuš lea doarjut ovttasbargohálddašeami mainna ávkkástallet mánggabealat atlántalaš luossamáddodaga stuorra Deanujoga bivdoásodagas (suomas, Deanus Norgga bealde ja Deanus Sámis) davimusas Fennoskándias. Ovttasbarggu ásaheami bokte mii lea Ealli Lab birra (geahča Ealli Lab lahkonaanvuogi 2. siiddus), prošeakta ovttastahtta máhtolašvuodabuvttadeami luossahálddašeamiin, mas earenoamážit deattuhuvvo ovdánahttit álbmogii čadnojuvvon, ulbmillaš árvoštallamiid genehtalaččat mánggabealat luossaveahkadagain mánggakultuvrralaš birrasis mas árvvut leat álgoálbmot ja báikkálaš máhtolašvuolta (ILK) ja vuoigatvuodát. RecoSal galgá fága-idrasttildeaddji rávvagiid hábmet ja implementeret beaktilis ja sosiálalaččat nana stivren- ja jodihanvugiid maid ulbmil lea sealluhit ekologalaččat ja váldit atnui goariduvvon biodiversitehta.

"Lean fuolas Deanu luosa ja Deanu álbmoga badjel geat bivdet luosa. Luossabivdu lea min identitehta ja eallinvuohki, min biebmu ja birgejuvpmi. Deatnu lea giddejuvvon 3 jagi áigi - mii beassat gal vel geahččat. Dat lea stuorámuš vearrivuohta maid dieđán."

(Sáme ovddasteaddji)

Atlántalaš luossa bivdu dolgevuokkain Deatnogáttis. Govvideaddji: Ari Savikko

Kárta mii čájeha dutkanguovllu. Dea-
nučázadaga bivdorsttegat leat gaskal
Norgga ja Suoma. Gáldu: Hiedanpää,
et al. (2020)

Teorehtalaš rámma: Ovttasbargohálddašeami ovttaidahti rámma

Ovttasbargohálddašeami ovttaidahti rámma (IFCG) geavahuvvo dutkat ja implementeret ovttasbargoproseassaid Recosal-prošeavttas. Rámma oasis leat čoahkkáigesson čuoggáin dás vuolábealde. Eambo dieđuid gávnnat Emerson & Nabatchi (2015).

- Vuogádatkonteavttas leat iešguđetlágan politihkalaš, juridihkalaš, sosioekonomalaš, demográfalaš ja biraslaš dilálašvuodát.
- Njeallje johtasa bohtet ovdan go dutkat ja čilget: Eahpesihkarvuotta, lotnolas sorjjasvuotta, čuovvovaš iniciatiivvat ja álggaheaddji jodiheapmi.
- Vuogádatkonteaksta ja jodas addá vejolašvuoda ásahtit ja hukset dakkár vuogádaga maid gohčodit ovttasbargoviidosáš ráđdehussan, mas lea vejolaš ásahtit Deanujohka Ealli Lab.
- Mii geavahat doahpaga ovttasbargodynamihka, mas leat golbma ovttasdoaimbi ja proseassalágain elemeantta: prinsihpalaš oassálastin, juogaduvvon mokta ja kapasitehta doaimmahit oktasaš doaimma.
- Rievdadusaid buvttadeami loahpalaš variábela sáhttá geavahit ovttasbarggu buvttadanbeallin.

Ealli Lab lahknanvuohki – Deanujohka Ealli Lab ovttasbargoguvlun gaskal politi- hka, dutkama ja siviilaservodaga

Ealli laboratoria lea jurddašuvvon boadusin maŋŋel prošeavtta loahpaheami ovttasbargoarenan boahtteáiggi buresbirgejumi ektui Deanujoga mearrideaddjiid gaskkas (omd. gieldda aktevrat, Sámedikkít, Deanu čázadatuolásteapmi hálddašanstivra (DG), Suoma guolástanorganisašuvnnat), dutkit iešguđet dieđalaš surggiin, ja siviilaservodat nugo guolásteaddjit ja máhttoeaiggádat. Guovddáš aktevrat, sin rollaid ja ovddasvástádusaid boahttevaš ovttasbargus digaštallojuvvo njealji bargobáji áigge. Min vuohki lei čadahit golbma smávit čoahkkimiid juohke ovttas servodagas ovdal go čoahkkanit stuorát čoahkkimiid ja bargobájit gielladul-komiiguin suomagillii, dárogillii ja sámegillii.

Unnit čoahkkin mas ovdanbuktojuvvo Ealli Laboratoria konseapta báikkálaš ássit ja berošteaddjit Norggas lágíduvvui ovttas Luossadialogain mii lágíduvvui Nansena ráfiguovddážiin ja Joddu meahcceluossaguovddážiin. Dat lágíduvvui Deaunšalddis miessemánu 30. beaivvi 2023. Lahkonanvuohki Ealli Laboratoriai ovdanbuktojuvvui ja digaštallojuvvui dain čoahkkimis (gč. Bjärstig & Brattland 2023)

Čilgehus Ealli Lab lahknanvuogis RecoSal prošeaktaprográmmas.
Hábmen: Niina Malinen

Camilla Brattland oahpásmahtta Recosal-prošektii dakkár lahkonanvugiin mii earenoamáziid deattuha árbevirolaš máhttui (TK) ja álgoálbmot ja báikkálaš máhttui(ILK). Govva: Martin Svenning

Kárten bargobádji

RecoSal-prošeavtta čađaheami oktavuodas dollojuvvojit njeallje co-design-bargobáji, mas berošteaddjit ožžot dieđuid ja servat bargui, ja mas prošeaktaproseassa mearriduvvo searvadeaddji vugiin ja mas višuvnnat ja bohtosat ságastallojuvvojit. Mihttomearrin lea ásahit bistevas ja guhkesáigásaš ovttasbarggu oassálastiid gaskkas manjá prošeavtta loahpa (dás ovdamearkka dihte Ealli Lab).

Vuosstas bargobádji lágiduvvui Ohcejogas Suomas njukčamánu 2023 (geahča Bjärstig & Brattland 2024). Nubbi seminára mas digaštalle guovddášfáttáid, ja mo oazžut mielde álgoálbmot ja báikkálaš gelbbolašvuoda (ILK) dutkan- ja ovttasbargodoaimmaide, lágiduvvui Kárášjogas skábmamánu loahpas 2023.

Kártenbargobádji lágiduvvui dakka manjel luossadialogain maid Joddu - nationála luondduluossaguovddáš Norggas lágidii. Dát lágideapmi čohkkii 30 guolásteaddji ja máhtolašvuodaguddiid Norggas ja Suomas olles Deanučázadaga luossaguovllus, Norgga rittus gitta johkagierragiidda. Oassálastiid gaskkas serve bargobádjái miellahtut Deanu guolástushálddahas (Deanu čázadaga luossabivddu hálddašanlávdegoddi), Deanu luossabivdugoovllus (Suopma), Bivdu - riddoluossabivdiid searvvis, Laksebreveiernes (luossareiveaigádat), báikkálaš guolástanorganisašuvnnain, Nationála luossaguovddážiis, Suoma Sámedikkis, Sámi mátkemaaláhus- ja fitnodatbargiid searvvis (Suopma), stággobivdosearvvis ja earát. Mánasat ledje juo oassálastán Luossadialogaide, go eanaš oassálastit Suomas bohte dušše bargobádjái.

Ovdal kártenbáji bovdejedje oassálastiid buktit dieđuid fáttáid birra maidda háliidivčče ságastallat ja bidjat fuomášumi go registrerejit iežaset oassálastima neahttačállinskovvá. Ovttasbargobádji álggahuvvui muhtun láidestemiiguin dutkanjoavkkus daid lahkonanvugiid birra mat geavahuvvojit RecoSal-prošeavttas ovttasbargoproseassaid ja ILK ektui, ovttasbargobáji ulbmiliid birra ja mo dat galgá čadahuvvot. Váldofáttát mat ráhkaduvvojit registrerenskovis maid čájehuvvojit. Oassálastit muihtaledje ahte sii háliidit dutkat ee. Áhpenjurjuid ceavzima, boraspiriid, dálkkádatrivdamiid ja luossašaddadanindustriija váikkuhusaid luossamáddodahkii, ja mo árbediehtu (TL) dahje ILK sáhtta biebmat diehtagii, vai sáhtta buvttadit rávvagiid luossahálddašeapmái boahhteáiggis.

Camilla Brattland ovdanbuktá makkár fáttát šadde dehálaš dutkanfáddán oasseváldiide. Govva: Jacqueline Moustakas-Verho

Juha Hiedanpää joavkobarggu oahpisteadjijn.
Govva: Jacqueline Moustakas-Verho

Ovdal go kártenbargobádjji joatkašuvai smávít joavkkuiguin, de jerrojuvvui buot oassálastiin manne sii ledje doppe ja maid dahje geaid sii ovddastedje. Ovdanbuktimis šattai sáhka das mo RecoSal prošeakta álggahuvvui almmá jearakeahttá Sámi álbmoga searvat prošeaktii, lea go Sámi álbmot mielde prošeavttas ja maid TK dahje ILK gáibida. Muhtun oasseváldit čujuhedje Sámi organisašuvnnaid árra searvama váilumii, mii livččii čoavdán muhtun dáid váttisvuodaid árramuttus prošeavttas.

"Dát čoahkkín livččii galgan dollojuvvot ovdal go prošeakta álggahuvvui. Lea dutkanetiikka vuostá álggahit prošeavtta ovdal go ságastallat daiguin geaid da dat guoská. Dihto prinsihpat fertejit čielggaduvvot ovdal go dát prošeakta sáhtá jotkojuvvot, erenoamážit go lea sáhka dutkiid oainnus árbevirolaš máhtus."

Nubbi eará gažaldat lei mot TG ja ILK galge ovddastuvvot dutkanprošeavttas. Ollu mállat mat ledje digaštallojuvvon álggahančoahkkimis Ohcejogas, degomat ásahtit referánsajoavkku oassin prošeavttas, dahje ásahtit olgguldastivrra mas leat árbevirolaš máhtu oamasteaddjit dahje áššedovdit, mii galgá obbalaččat bagadit dutkama (geahča Bjärstig & Brattland 2024). Oaivilat ledje juohkásan dan ektui mo luondu lea gávpegálvuvin, man muddui gávpegálvvu galggašii duodaštit leat oktiiheivvolažžan dutkamiin, ja lea go vejolaš ahte gávpegálvu lea mielde jođus sámi luossaresurssaid dieđalaš bearráigeahčadeamis.

"Árbevirolaš máhttu ii dárbbas duodaštuvvot, muhto jus dan ferte ovttaštit biologalaš dieđuin, de leat mis váttisvuodát."

Joavkobargu

Kártenbargobádjji joatkašuvai joavkobarggus mas váldofáttát bohte ovdan ráhkkananáiggis ja álgoovdanbuktin ja digaštallan. Váldofáttá dán áigodagas lei fáttmmasteapmi TK/ILK jodiheapmái. Oasseváldit välljejedje dasto makkár fáttá sii háliidedje digaštallat čuoovvovaš fáttáid vuodul mat leat gávnnahuvvon leat guovddáš fáttát ollu oassálastiide: luossabivdu, luosa sealluheapmi, predáhtor váikkuhusat veajehiidda ja lussii, riddoluossabivdu, luossaresurssaid ođđasis huksen, guolástusa rahpan (kultuvrralaš sealluheami dihtii), ekologalaš dilit (omd. - dálkkádatrivdan, jiekjadilit).

Vuosttaš oassi (20 minuhta) joavkobarggus lei fokus dasa makkár váldohástalusat galggašedje dutkojuvvot Deanu luosa ektui, ja dan maŋŋá nubbi oassi (20 minuhta) mas digaštalle oasseváldiid vejolaš čovdosiid, ja mo dutkan sáhtášii dahje berrešii organiserejuvvot vai sáhtášii buvttadit čovdosiid.

Joavku 1 deattuha ekologalaš dilálašvuodaid.

Bargojoavku lea gávnnahan ahte dát fáttá lea okta dain unnimusat kontroversiealla áššiin main oassálastit sáhttet digaštallat, vaikko leat iešguđetlágan oaivilat luossahálddaseami birra. Váldohástalusat maid gávnnahedje lei jiekŋa mii láve suddat jođáneappot go ovdal ja láhte eará láhkai. Sáttofierramat leat maid šaddan, ja muhtun guovlluin leat gođdosajit billašuvvan. Čuožžili gažaldat ahte galggašii go daid divodit vai jogat galget golgat nu mo lávejedje? Čoavddus mii ovddiduvvui lei ovttasbargu ja ságastallan dutkanprošeavttaiguin iskan dihte ahte sáhtášii go gođdobáikkít buorebut čuoovvut joga dynámalaš beliid.

Joavku 2 giddii fuomášumi bivddu rahpamii.

Váldohástalusat maid digaštalle ledje ahte váilo goadjindittit, ja mii de lea jus eai lean nu ollu? Livččii go vejolaš rahpat bivddu dušše fal dainna ulbmiliin bivdit goadjendittiid? Joavku digaštalai maiddá buori ja heajos beliid bivdimis ja luoitimis, ja lei fuolas das ahte temperatuvra lea lassáneame, mii mielddisbukta eanet šattuid ja eanet hávggaid vilgesguolli, dan sadjái go ovddidit luossasaddama. Čovdosat mat ovddiduvvojit leat: Ráddjet bivdima olbmuid geat leat vuollel 15 ja badjel 75 jagi, sealluhit kultuvrrasirdima buolvvaid gaskkas; guorahallat makkár luossaresurssat gávdnojit jogain, makkár áiggis ja gos; ja rahpat árbevirolaš

Bivdit vilda Atlánta luosa. Govva: Ari Savikko

golgadeami hui gáržžiduvvon vugiin iešguđet áigodagaid áigodagas go maid ovdal leat dahkan, ovdamearkka dihte suoidnemánus, sihkkarastin dihtii ahte iešguđetlágan sturrodagat gávdnojit.

Joavku 3 čalmmustahtá predáhtoriid.

Váldohástalusat čatnasit iešguđet predáhtoriidda nugo guliide, lottiide, njurjuide jna. guollešaddadeapmái ja guollebivddu siidošallašiid. Luosaide čuožžilit váttisvuođat earenoamážit dalle go luosat vuojadit merrii. Oasseváldit čuoččuheadje maiddái ahte eai gávdno buorit dieđut predáhtoriid birra. Evttohuuvon čovdosat sisttisdoallet eanet dutkamušaid das mat leat stuorámus predáhtorat ja man ollu dat váikkuhit luossavalljodahkii. Lea dárbu dutkat buot luossapredáhtoriid oktanaga, ja atnit ávkki báikkálaččain gávnnahan dihtii makkár predáhtorat berrejit vuoruhuvvot dutkama oktavuodas.

Joavku 4 lea maid giddden fuomášumi bivddu rahpamii.

Hástalusat maid birra ságastuvvui ledje guolásteapmi Anárjogas, guollešaddadeapmi Deanu vándardanbálgás

ja mii dáhpáhuvvá mearas, joganjálmmis, váldoalis, rádjanjogas ja johkagierragiin. Oassálastit árvoštalle ahte go buot oasis jogain leat čadnon oktii, de lea dárbu oaidnit stuora gova. Temperatuvra rievdamiid váikkuhusat veajehiidda, ee. dálkkádatrievdan gieđahallojuvvui maid, ja datge ahte mearrádušat eai dahkko báikkálaččeat, muhto Helssegis ja Oslos. Loahpas ságastallojuvvui maid predašuvdna ja gubbeluosa invašuvdna bargá. Čovdosat mat ovddiduvvojedje ledje dárbu báikkálaš hálddašeapmái, olmmošlaš návccat báikkálaš hálddašeapmái ja eará šlájaid hálddašeapmái main lea váikkuhus luossaguliide ja veajehiidda. Vuodđu meroštallat sojahuvvon ulbmila (buvttalašvuođa) lei maid oaivvilduvvon dárbbaslažžan ođasmahttojuvvot. Dasto čoahtkanedje buot oassálastit dievasčoahtkimii mas joavkojođiheadjit ovdanbukte áššiid ja stuorra joavkodigaštallan.

Bargobáđji loahpahuvvui ságastallamiiguin ja plánaiguin das mo RecoSal prošeakta galgašii čadahit ovttasbarggu

Oassálastit juogadit joavkobarggu bohtosiid dievasčoahtkimis.
Govva: Jacqueline Moustakas-Verho

Boahtte lávki ja rávvagat

Kártenbargobáji vuodul čielggai ahte:

- Prošeakta livččii sáhttán álggahuvvot buorebut jus báikkálaš olbmot ja sámi ovdasteaddjit livčče searvvahuvvon buorebut ja árrat. Dutkanjoavkku hábmen dan ektui ahte dohkkehit álgoálbmot- ja báikkálaš máhttovuogádagaid dohkálažžan dutkamis, jerre maiddái muhtun oasseváldit.
- Mii oaivvilduvvo árbevirolaš máhtuin dahje báikkálaš máhttu lea deatalaš, go dan ádde eará láhkai ja čujuha iešguđetlágan áššiide. Muhtin oasseváldit deattuhedje ahte árbevirolaš ja eamiálbmot máhttu ferte leat oassi guovttebealat proseassas, ja ii dušše čohkkejuvvon dutkiid dutkamušat. Suoma Sámediggi, čujuhii sin ođđa dutkanrávvagiidda sámi kulturárbbi ja árbevirolaš máhttu dutkamis, deattuhii ahte sámiid ferte váldit mielde dan geavaheami ja servodaga miediheami dárbbuid mearrideamis addojuvvot.
- Oasseváldit bivde konsultašuvvna TK/ILK ektui ja movt searvvahit TK/ILK dutkamii.
- Jearahallamiin ja iskkademiin sáhtte soames oasseváldi dieđuid mielde fátmastit TK/ILK, erenoamážit báikkálaš máhttu jogain.
- Dutkanteknologiija etihkalaš njuolggadusaid ferte ovddidit ja váldit atnui eanet formálalaš vugiin.

Dán vuodul šattai čielggasin ahte RecoSal prošavttas dárbbášuvvo jotkkolaš digaštallan etihkalaš prinsihpaid ja njuolggadusaid birra guovddáš aktevrraiguin mat ovddastit sámi servodaga ja erenoamážit Suoma ja Norgga Sámedikkiid. Mearriduvvui ásahit bargujoavkku mii galgá ráđđádallat Suoma ja Norgga sámedikkiiguin dan birra mo buoremusat sáhttá čadahit Suoma sámedikki miehtanmeannudemiid.

Loga eanet ja čuovo:

Bjärstig, T., & Brattland, C. (2024). - Oažžut áigái mánggabealatvuoda luossamáddodagain ja bivdokultuvrrain subárktalaš Deanus - berošteaddjiid deaivvadeapmi ja vuolgga.

Politihkkagirji 2024:2 . Department of Political Sciences, Umeå University. <https://umu.diva-portal.org/smash/news/diva2:1901143/FULLTEXT01.pdf>

Bjärstig, T., & Brattland, C. (2023). Ovdanbuktin "Introduksjon til prosjektet Recosal og LivingLab" ja čoaħkkinmuittuhančállosat čoaħkkinimis Deanušalddis. Recosal-prošeakta.

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Ovttasbargorádden-vuogádagat. Georgetown University Press.
Hiedanpää, J., Saijets, J., Jounela, P., Jokinen, M., & Sarkki, S. (2020). Beliefs in conflict: The management of Teno Atlantic salmon in the Sami Homeland in Finland.

Prošeaktabargit

Jaakko Erkinaro (prošeaktakoordináhtor), Juha Hiedanpää, Mikko Jokinen, Henni Pulkinen, Niina Malinen, Jacqueline Moustakas-Verho, Taru Rikkonen ja Antti Rätty Luondduresursaid instituhtas Suomas (Luke); Camilla Brattland ja Torstein Pedersen UiT - Norgga árktalaš universitehtas; Martin Svenning ja Morten Falkegård - Norgga luonddudutkan instituhtas (NINA); ja Therese Bjärstig Ubmi universitehtas Ruotas.

Čállit: Therese Bjärstig, Camilla Brattland ja Taru Rikkonen

Publisher

Malin Eklund Wimelius

Contact

Department of Political Science, Umeå University

Department of Political Science

Umeå University

www.umu.se/department-of-political-science/

EU Biodiversa+ prográmma, Suoma dutkanráđdi, Norgga dutkanráđdi ja Formas (Ruotta) ruhtadit Recosal prošavtta. Eanet dieđut RecoSal prošavtta birra: guolásteami šláddjivuoda mánggabealatvuolta luossamáddodagain ja -kultuvrrain: Deanu subárktalaš vuotna lea ovttaštáhttin vuoddu ja Ealli Lab (RecoSal) [Recovering diversity in salmon populations and cultures of fishing: the subarctic River Teno basin as a confluence and a Living Lab \(RecoSal\)](#).